

KIMYOVIY MODDALAR VA ELEMENTLARNING TURLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6570226>

Mademnova G'uljayna Kewnimjayovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Eshimuratova Raushan Joldasbaevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Bazarbaev Kilishbay Turganbay o'g'li

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Ximiya-texnologiya fakulteti ximiya ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi

Kimyoning asosiy tushunchalari va qonunlari. Kimyoda o'rganiladigan moddalarning tashkiliy darajalari: atom, kimyoviy element, ion, molekula, kimyoviy modda. Davriy qonun va uning uchun ahamiyati uchun zamonaviy fandır.

Barcha kimyoviy elementlar davriy jadvalda tartiblangan. 1869-yilda D.Mendeleyev birinchi marta elementlarning ayrim xossalari davriy ravishda takrorlanishini, ya'ni davriy sistemaning bir ustuni (guruhi)dagi elementlar o'xshash xususiyatlarga ega ekanligini aniqladi. Jadvaldagi bir guruh a'zolari atomlarining tashqi qobig'ida bir xil miqdordagi elektronlarga ega va odatda bir xil valentlikka ega bo'lgan bir xil turdagi bog'larni hosil qiladi. To'ldirilgan tashqi elektron qobig'i bo'lgan inert gazlar umuman bog'lanmaydi. Shunday qilib, davriy jadval kimyoviy bog'lanish va kimyoviy xatti-harakatlarning chuqur tushunchasini aks ettiradi. Bundan tashqari, bu yangi elementlarning mavjudligini taxmin qilish imkonini berdi, ularning aksariyati keyinchalik kashf etilgan yoki sintez qilingan.

Kimyoviy moddalar tabiatda: oddiy va murakkab, organik va noorganik. Neft va tabiiy gaz organik moddalar manbalari sifatida Neft va tabiiy gaz eng muhim asosiy yoqilg'i hisoblanadi. Neft qazib olish uchun birinchi quduq 19-asrning o'rtalarida qazilgan. Avtomobil ixtiro qilinishi bilan bu uglevodorod yoqilg'isi benzin manbai sifatida ishlatilgan. O'shandan beri neft va uning mahsulotlari issiqlik ishlab chiqarishda yoqilg'i sifatida, quruqlik, havo va dengiz transportida, issiqlik elektr stantsiyalarida va neft mahsulotlari va moylash materiallari manbai sifatida ishlatilgan. Neft qazilgan quduqlardan olinadi, quvurlar yoki tankerlar orqali neftni qayta ishlash zavodlariga olib boriladi, u erda yoqilg'i va neft-kimyoga aylanadi. Asosan ishlab chiqarilgan neft va tabiiy gaz Saudiya Arabistoni, AQSh va Rossiya bugungi kunda global energiya iste'molining qariyb 60% ni tashkil qiladi. Neft iste'molining hozirgi sur'atlariga ko'ra, uning ma'lum zaxiralari 21-asrning oxirlarida tugaydi.

Vodorod indeksi (pH) muhitning kislotalilik o'lchovi sifatida

Bizning salomatligimiz bog'liq bo'lgan asosiy ko'rsatkichlardan biri kislotabaz muvozanati yoki pH hisoblanadi. pH 7,41. Kislotabaz muvozanatining kislotalanishga nisbatan ozgina pasayishi ham hujayra ichidagi jarayonlar faolligining keskin pasayishiga olib keladi. Tananing organlari va tizimlari katta stress bilan ishlay boshlaydi, salomatlik holati yomonlashadi, samaradorlik pasayadi. Aks holda, tanadagi kasallik qanchalik ko'p bo'lsa, immunitet tizimi shunchalik zaif ishlaydi.

Hayvonlarning oziq-ovqatlari oksidlanadi, o'simlik ovqatlari esa tanani 80% gacha ishqorlaydi. Tananing muhiti qanchalik kislotali bo'lsa, unda patogen mikroflora, zamburug'lar, viruslar shunchalik faollashadi. Kislotali muhitga joylashtirilsa, ular tez rivojlana boshlaydi va ishqoriy muhitga joylashtirilsa, ular o'lishadi. Xulosa - sabzavot va mevalar ko'proq va hayvonlarning ozuqalari kamroq (go'sht, baliq, tuxum, sut). Shunday qilib, pH kislotabaz yoki asosning kuchi uchun mezon bo'lib xizmat qiladi. PH ning me'yordan og'ishi sezilarli darajada tananing faoliyatining buzilishiga olib keladi. Tuproqning pH darajasi hosildorlikka, suvning pH darajasi esa suv ombori ekologiyasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Kimyo molekullarining o'zaro ta'sirlar paytida va tashqi omillar (issiqlik, yorug'lik, elektr toki, magnit maydon) ta'sirida o'zgarishi jarayonlarini o'rganadi, bunda yangi kimyoviy bog'lanishlar hosil bo'ladi. O'stida kimyoviy bog'lanish atomlar orasidagi o'zaro ta'sir natijasi tushuniladi, bu molekulaning bir turini boshqasidan ajratib turadigan atomlarning ma'lum bir konfiguratsiyasini yaratishda ifodalanadi. Kimyoviy bog'lanishlar atomlarning elektron qobiqlarining o'zaro ta'sirini keltirib chiqaradi. Agar atom konfiguratsiyasi bir-biriga to'g'ri kelsa, har bir atom alohida bo'lishidan oldingidan biroz kattaroq bo'lgan bitta dumaloq struktura paydo bo'ladi. Shunday qilib to'yingan molekula olinadi va unga boshqa atomni birlashtirish deyarli mumkin emas, ya'ni kimyoviy bog'lanishlar ularning to'yinganligi bilan ajralib turadi. Valentlik tushunchasining kiritilishi bilan u molekullarning tuzilishi va kimyoviy xossalari tushuntirila boshlaydi. Eng keng tarqalgan kimyoviy bog'lanishlarning to'rt turi: ion, kovalent, metall va vodorod. O'zaro ta'sir qiluvchi atomlar uchun umumiy elektron juftlarning hosil bo'lishi tufayli amalga oshiriladigan kimyoviy bog'lanish kovalent bog'lanish deb ataladi. Ionlarning elektrostatik o'zaro ta'siriga asoslangan kimyoviy bog'lanish deyiladi ionli. Kristaldagi barcha atomlarning valentlik elektronlarini ijtimoilashtirishga asoslangan kimyoviy bog'lanish deyiladi.

Metall. Biri vodorod bo'lgan qutbli molekullarining o'zaro ta'siridan kelib chiqadigan kimyoviy bog'lanish deyiladi vodorod. Kimyoviy bog'lanishlarni energiya konversiyasi nuqtai nazaridan ko'rib chiqish mumkin: agar molekula yaratilganda uning energiyasi uni tashkil etuvchi izolyatsiya qilingan atomlarning energiyalari yig'indisidan kam.

Har bir modda ma'lum fizik va kimyoviy xususiyatlar bilan tavsiflanadi. Ba'zi oddiy moddalar kimyoviy reaksiyaga kirishib, yangi moddani hosil qilganda, u o'z

xususiyatlarini yo'qotadi. Masalan, temir oltingugurt bilan qo'shilib, o'zining metall yorqinligini, egiluvchanligini, magnit xususiyatlarini va boshqalarni yo'qotadi.